

ДИСКУРСИВНАЯ СИНТАКСИЧЕСКАЯ ВАРИАТИВНОСТЬ И НЕСТАБИЛЬНОСТЬ ГРАММАТИЧЕСКИХ НОРМ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Н.Э. Шакурбанова

д.ф.ф.н., старший преподаватель кафедры современного русского языка
Узбекского государственного университета мировых языков
Ташкент, Узбекистан
la_primaveraa@mail.ru

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18101315>

***Аннотация.** Статья посвящена анализу факторов, влияющих на расширение и усложнение синтаксической нормы в современном русском языке. Рассматривается взаимодействие синтаксиса и дискурсивных практик, проявляющееся в росте вариативности, появлении новых моделей и смещении функциональных приоритетов. Особое внимание уделено динамике синтаксических процессов в условиях цифровой коммуникации, мультимодальных форм выражения и гибридных жанров. Обосновывается необходимость пересмотра теоретических подходов к описанию синтаксической системы в условиях интенсивных изменений.*

***Ключевые слова:** синтаксис, дискурс, вариативность, синтаксическая норма, интернет-коммуникация, типы дискурсов, грамматическая динамика.*

Синтаксис XXI века развивается в условиях трансформации всей коммуникативной среды. Децентрализация традиционных жанров, экспансия цифровых форм общения и активизация разговорных элементов в письменности приводят к тому, что синтаксическая система демонстрирует высокую степень подвижности. Если раньше синтаксические нормы рассматривались как стабильный и сравнительно жёсткий механизм, обеспечивающий воспроизводимость и однозначность высказываний, то сегодня наблюдается противоположная тенденция – расширение зон допустимости.

Одним из наиболее значимых проявлений этой тенденции становится дискурсивная синтаксическая вариативность, понимаемая как способность синтаксических структур изменяться под влиянием жанра, медиума и коммуникативных условий. Вследствие этого актуализируется проблема нестабильности синтаксической нормы, которая требует нового подхода к её описанию.

Дискурсивный поворот в гуманитарных науках обусловил распространение представления о языке как о динамической системе, функционирующей в соответствии с задачами конкретного общения. В этой парадигме синтаксис перестаёт быть «механизмом построения предложений» и становится инструментом организации смысла, зависящим от коммуникативной ситуации, жанра и медийного формата.

Исследователи фиксируют следующие ключевые тенденции:

- синтаксические структуры всё чаще выступают носителями прагматических значений;
- выбор синтаксической модели определяется социальными и медиальными условиями;
- на формирование синтаксических норм влияет многообразие дискурсов, прежде всего, сетевых.

Таким образом, синтаксис функционирует как система, в которой активны множество разноуровневых норм, а не единая кодифицированная модель.

Современная синтаксическая норма демонстрирует признаки нестабильности, что выражается в таких процессах как: в различных типах дискурса допускаются модели, ранее ограниченные разговорной речью:

односоставные и усечённые конструкции: *«Сообщу позже», «Тогда – завтра»*; фрагментарные высказывания: *«Без сомнений. Но непросто»*; свободное расположение рематических компонентов: *«Вот это – главное»*.

Часть таких структур постепенно закрепляется и в медийных форматах. Интернет-коммуникация способствует формированию новых синтаксических норм, основанных на принципах экономии, визуальности и ритмичности текста. Распространение коротких реплик, обрывков предложений и так называемого «телеграфного синтаксиса» (*«Пробовал. Не работает. Что дальше делать?»*) демонстрирует движение языка в сторону усиления прагматической направленности.

Цифровая коммуникация способствует смешению кодов: письменная речь приобретает свойства устной, а устная – письменной. Отсюда происходит возрастание частоты неполных предложений, активное использование вводных единиц (типа *«как бы», «ну», «в общем»*), переход разговорных синтаксических схем в формальную переписку.

Сетевые жанры, характеризующиеся высокой скоростью оборота текстов, становятся площадкой, где синтаксис изменяется быстрее всего – это новые модели, которые распространяются за счёт копирования, меметичности и тиражируемости.

Различные типы дискурсов продуцируют собственные синтаксические схемы, которые затем взаимодействуют друг с другом.

Обращаясь к медийному дискурсу, можно подметить, что журналистские материалы часто используют синтаксические способы драматизации: это и короткие сегментированные предложения (*«Снова проверили. Снова убедились. Всё повторяется»*), и парцелляция (*«Решение принято. Окончательно»*), и

эллипсисы (*Нам нужно больше. Нам нужно сейчас*). Таким образом формируется особая ритмизованная синтаксика.

Если говорить об интернет-дискурсе, то сетевое общение вносит следующие элементы: диалогизацию письменной речи, сокращение структуры; синтаксическую гибридность, а эмодзи, скобки, маркеры пауз выполняют функцию имплицитных синтаксических связей.

Особое внимание вызывает смещение письменной и устной речи, что ведёт к гибридизации синтаксических структур. В результате появляются конструкции, ранее свойственные исключительно устному общению: вставки, междометия, прерывистые синтаксические цепочки. Например: «Я подумал – ну а вдруг? – и решил попробовать». Подобные формы становятся нормой для социальных сетей и мессенджеров.

Изменение синтаксических норм связано также с расширением коммуникативных стратегий. Пользователи языка всё чаще стремятся к созданию индивидуального стиля письма, что приводит к разрушению традиционных рамок. Вариативность в синтаксисе отражается в увеличении числа нестандартных построений, частотности авторских пауз, экспрессивных повторов.

Даже научная речь демонстрирует некоторую «расслабленность» структуры, что проявляется в выравнивании длинных периодов, обилии вставных конструкций, активизации авторского «я».

Нестабильность синтаксических норм проявляется и в научном, и в официально-деловом дискурсе, хотя в этих сферах изменения происходят значительно медленнее. Исследователи отмечают рост использования усложнённых конструкций, многоуровневых придаточных, а также структур с высокой степенью компрессии смыслов.

Таким образом, дискурсивная синтаксическая вариативность представляет собой важное направление развития современного русского языка. Она демонстрирует адаптивность и гибкость синтаксической системы, её способность реагировать на новые форматы коммуникации. Нормы синтаксиса становятся более динамичными, а дискурс – ключевым фактором формирования новых языковых моделей.

Также механизмы синтаксической нестабильности проявляются еще и в том, что среди факторов, обеспечивающих изменения синтаксической нормы, можно выделить также и коммуникативную экономию, проявляющуюся в сокращении конструкций, что позволяет ускорить передачу информации; эмоционализацию речи, как, например, медийные жанры склонны к экспрессивному синтаксису; мультимодальность, когда текст перестаёт быть

единственным носителем смысла. Изображения, эмодзи, жесты, звук – всё это формирует мультимодальную синтаксическую структуру, где отдельные элементы высказывания распределяются между различными каналами восприятия.

Мы считаем, что перспективы обновления синтаксической теории сводятся к тому, что современные изменения диктуют необходимость пересмотра традиционных подходов:

1. Синтаксис следует описывать как вариативную, а не стационарную систему.
2. Требуется учёт множества типов дискурсов и медиальных условий.
3. Необходимо выделять уровни нормативности: кодифицированную норму, функциональную норму, дискурсивную норму.
4. Исследования должны включать анализ больших корпусов, сетевых текстов, мультимодальных данных.

Таким образом заключаем, что синтаксическая вариативность и нестабильность нормы являются естественным следствием изменений в современной коммуникации. Язык функционирует в пространстве множества дискурсов, каждый из которых формирует собственный набор синтаксических моделей. В этих условиях роль синтаксиса меняется: он становится более гибким, динамичным и чувствительным к прагматике.

Для современной науки важна не столько фиксация неизменных норм, сколько изучение механизмов грамматической динамики, обусловленной взаимодействием дискурсов, жанров и медиальных форм.

Литература

1. Арутюнова Н. Д. Дискурс // Лингвистический энциклопедический словарь / Гл. ред. В. Н. Ярцева. – М.: Сов. энциклопедия, 1990.
2. Лосев А. Ф. Философия имени. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1990.
3. Шакурбанова Н.Э. К вопросу изучения сложносочиненного предложения //XIII Виноградовские чтения. – 2017. – С. 297-299.
4. Шакурбанова Н.Э. Общая характеристика полипредикативных синтаксических конструкций в современном синтаксисе //Вестник науки. – 2024. – Т. 2. – №. 12 (81). – С. 1139-1144.